

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XIZMATNI O'TASH TARTIBI TUSHUNCHASI

Rayimov Sherzod Toshtemirovich

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868796>

“Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi” haqida so'z yuritishdan oldin bevosita “tartib”, “huquqiy tartib” tushunchalarining mohiyatini tushunib olish zarur hisoblanadi.

“Tartib” tushunchasi mazmun-mohiyati bilan turli vaziyatlarda (huquqiy, tashkiliy, ketma-ketlik, joylashuv kabi ma'nolarda) turlicha qo'llanadi. O'zbek tilining izohli lug'atida “tartib” tushunchasiga “ish-harakat, tadbir-chora va shu kabilarning amalga oshivuda rioya qilinadigan ma'lum izchillik, reja, qonun-qoida va shu qonun-qoidalarga javob beradigana holat”¹ mazmunida izoh berilgan.

“Tartib” tushunchasi huquqiy ma'noda qo'llanilganida o'ziga xos mazmun kasb etadi. Bu borada tartibning huquqiy ekanligiga alohida urg'u beriladi va “huquqiy tartib” tushunchasidan keng foydalaniladi.

Yuridik atamalar qomusiy lug'atida “huquqiy tartib” tushunchasiga “hayotning turli doiralarini tartibga soluvchi va odamlar xulq-atvoriga ta'sir qilish usuli (odat, axloq normalari, tashkilotlarning ichki taratib-qoidalari) bilan farqlanuvchi, ijtimoiy normalarning turli ko'rinishlarini tartibga solish natijasida vujudga keluvchi ijtimoiy tartibning uzviy qismlaridan biri. Huquqiy tartibot davlatda qabul qilingan va o'rnatilgan huquqiy normalar asosida amalga oshiriladi. Huquqiy tartibot ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquq-tartibot qonunchilikka rioya qilish, sub'ektiv huquqni amalga oshirish va uning amalga oshishini ta'minlash, barcha fuqarolar, organlar va tashkilotlar tomonidan yuridik majburiyatlarga rioya etish va ularni bajarish kabi ko'rinishlarga ega”² mazmunida izoh berilgan.

Mazkur izohda “huquqiy tartib” tushunchasiga umumiy tavsif berilib, unda “huquqiy tartib” bilan “huquqiy tartibot” tushunchalari bir ma'noga ega ekanligi ta'kidlangandek ko'rinadi.

Biroq yuridik ensiklopediada “huquqiy tartibot” tushunchasiga “faoliyat va jamoat tartibini saqlash uchun davlat idoralari, jamoatchilik tomonidan ijtimoiy normalarni jamoat xayotiga tadbiq qilish faoliyati. Shu bilan birga huquq

¹ O'zbek tilining izohli lug'aati: 80000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. III. N-Tartibli / Tahrir hay'ati: T.Mirzaev (rahbar) va boshq. O'z. Res. FA Til va adabiyot in-ti. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 688 b. // Elektron manba: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T.pdf (murojaat vaqti: 25.03.2024).

² Yuridik atamalar qomusiy lug'ati / Mas'ul muharrir H.R.Rahmonqulov; Adabiy muharrir: B.A. Eshpo'latov. – T.: “Sharq”, 2003. – B. 430.

tartibotni amalga oshirishda ijtimoiy xayotda mavjud bo'lgan axloq, odob, an'analar muvofiqligi ta'minlanadi. Huquq tartibot davlat tomonidan ishlab chiqilgan normativ hujjatlar orqali tartibga solinadi. Huquq tartibot qonunga asoslangan hamda tomonlar huquqlarini e'tirof etgan holda o'z huquqiy vazifalari doirasida faoliyat ko'rsatishni shart qilib qo'yadi"³ mazmunida izoh berilib, "huquqiy tartibot" - "faoliyat" ekanligiga urg'u berilgan.

"Faoliyat" deganda esa, "biror sohada olib boriladigana ish, mashg'ulot, harakat"⁴ tushuniladi.

Demak, "huquqiy tartib" va "huquqiy tartibot" garchi bir-biriga yaqin va biri ikkinchisini to'ldirsa-da, ammo bir-biridan farq qiladigan tushunchalardir.

Huquqiy tartib – muayyan masala yoki sohada qaysi tarzda ijtimoiy munosabatga kirishilishi yoxud ma'lum bir jarayon qanday tashkil etilishiga doir qoidalarni belgilab bersa, huquqiy tartibot – mazkur qoidalarga amal qilishni ta'minlashga qaratilgan faoliyat hisoblanadi.

Shunday ekan, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashning huquqiy tartibi – ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash faoliyatini tashkil etish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-huquqiy munosabatlarni, shuningdek mazkur munosabatlarga kirishish qoidalari va mexanizmlarining davlat tomonidan belgilanishini anglatadi.

Modomiki, so'z ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq ijtimoiy-huquqiy munosabatlar haqida yuritilar ekan, unda ushbu munosabatlarning ob'ekt va sub'ektlariga oydinlik kiritish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy va huquqiy adabiyotlarda ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash faoliyatini tashkil etish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-huquqiy munosabatlarning ob'ekt va sub'ektlari haqida aniq ma'lumotlarni uchratish qiyin. Buni *birinchidan*, huquqiy manbalarda so'z "ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash faoliyatini tashkil etish" emas, balki aynan "ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash" haqida yuritilib, bunda faqat xizmatni o'tash tartibiga rioya qilish (ya'ni majburiyatni bajarish va huquqdan foydalanish) yoki xizmatni olib borish mazmuni kelib chiqqani; *ikkinchidan*, garchi shunday mazmun kelib chiqqan bo'lsada, normativ-huquqiy hujjatlarda asosan xizmatni o'tashni tashkil etish masalalari o'rin olib, xizmatni olib borishning ayrim

³ Yuridik ensiklopediya / Yuridik fanlar doktori, professor U.Tadjixanovning umumiy tahririda. – T.: "Sharq", 2001. – B. 533.

⁴ O'zbek tilining izohli lug'aati: 80000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. III. N–Tartibli / Tahrir hay'ati: T.Mirzaev (rahbar) va boshq. O'z. Res. FA Til va adabiyot in-ti. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 688 b. // URL: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20F.pdf (murojaat vaqti: 25.05.2023).

masalalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PQ-3413-son qaror bilan tasdiqlangan "Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizom"⁵da emas, balki O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy nizomlari⁶ bilan belgilangani kabilar bilan izohlash mumkin.

Boshqacha qilib aytganda, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashni tartibga soluvchi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda asosan ichki ishlar organlarida "xizmat o'tashni tashkil etish masalalari" o'rin olgan bo'lib, "xizmatni olib borish masalalari"ga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Bu esa o'z navbatida, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash faoliyatini tashkil etish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-huquqiy munosabatlarning ob'ekt va sub'ektlarini belgilashda biroz qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqilsa, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash ikki tarkibiy qismdan iborat ekanligi ko'zga tashlanadi, ularning **biri** "ichki ishlar organlarida xizmatni olib borish" bo'lsa, **ikkinchisi**, "ichki ishlar organlarida xizmat o'tashni tashkil etish"dan iborat. So'z yuritilayotgan ob'ekt va sub'ektlarni belgilashda masalaning aynan shu jihatlarini inobatga olish zarurdir.

Ushbu munosabatlarda "sub'ekt" ichki ishlar organi xodimi hisoblanadi. "Ob'ekt" haqida so'z yuritilganida shuni aytish kerakki, huquqiy munosabatlarning ob'ekti hayot hodisalari va ijtimoiy voqealiklar kabi turli-tuman⁷ bo'ladi. Shu bois, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash ob'ekti deganda, sub'ekt, ya'ni ichki ishlar organi xodimning e'tibori qaratilgan, aniqrog'i ichki ishlar organining zimmasiga yuklatilgan vazifalar hamda ularni bajarishning tartib-qoidalari tushunilmog'i lozim bo'ladi. Boshqacha aytganda, xizmatni olib borish va uni tashkil etish jarayoni tushuniladi. Biroq ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashni tashkil etish jarayonida ichki ishlar organi xodimi bir vaqtning o'zida so'z yuritilayotgan ijtimoiy-huquqiy munosabatlarning "ob'ekti" ham bo'lishi mumkin.

Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PQ-3413-son qarori bilan tasdiqlangan "Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizom"ning 3-bandida xizmatni o'tash doirasiga

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3413-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/3430641> (murojaat vaqti: 25.05.2023).

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996-yil 9-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy nizomlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-1571-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/635411> (murojaat vaqti: 26.05.2023).

⁷ Huquqiy munosabatlar. Referat. – T., – B. 20 // URL: <https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/huquqshunoslik/u-u-iy-munosabatlar> (murojaat vaqti: 29.05.2023).

kiritilgan tartiblarning aksariyatida (*xizmatga qabul qilish, maxsus unvonlar berish va ulardan mahrum etish, lavozimga tayinlash, lavozimdan ozod etish va rotatsiya, xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kabilarda*) ijtimoiy-huquqiy munosabatlarning “ob’ekti” ichki ishlar organi xodimi, ayrim hollarda “xizmatga qabul qilinishga nomzod”lar hisoblanadi.

Demak, ichki ishlar organlarida xizmatni o’tashning huquqiy tartibi nafaqat “xizmat o’tash”, balki “xizmat o’tashni tashkil etish” va hattoki “xizmatga qabul qilinishga munosib nomzod bo’lish” bilan bog’liq ijtimoiy-huquqiy munosabatlarni ham belgilab beradi.

